

**СПЕЦИФИКА АВТОРСКОЙ РЕЧИ ПОЭМЫ Н.В.
ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»**

**Кимсанова Мадина Шерзоджонкизи
Валиева Фарангизбону Ойбекжонкизи
Пахриддинов Асрор Алишер угли**

студенты факультета русского языка и литературы

Научный руководитель: ст. преподаватель Гончарова Н.В.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10410160>

Аннотация

В статье рассмотрены особенности языка поэмы Гоголя «Мертвые души». Проанализированы народные истоки поэмы, средства поэтической выразительности, стилистические особенности авторской речи.

Ключевые слова: народные выражения, пословицы, поговорки, разговорно-просторечные слова, сравнения, фразеологизмы, лексические повторы.

Поэма Николая Васильевича Гоголя "Мертвые души" является выдающимся произведением русской литературы. В основе авторской речи поэмы «Мертвые души» лежат неисчерпаемые богатства народного языка, великим знатоком которого был Гоголь. Гимном могуществу и меткости народного слова стало одно из лирических отступлений «Мертвых душ», в котором Гоголь заметил, что: «...нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».[1, 137]

Как и А.С. Пушкин, Гоголь придавал огромное значение языку народа и считал его достойным глубокого изучения и внимания. На народные истоки своего языка он часто указывает в поэме. Так, описывая внешность старого понытчика (понытчик - служитель канцелярии, должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде), Гоголь замечает, что это было одно из тех лиц, «на которых, по народному выражению, чорт приходил по ночам молотить горох». В словах и суждениях чиновников, тщетно пытающихся понять, кто такой Чичиков, «очень заметно было, - по словам Гоголя, - отсутствие той необходимой вещи, которую в *простонародьи называют толком*».

Сын Плюшкина, который был «отправлен в губернский город, с тем чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк и написал к отцу уже по своему определению, прося денег на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это то, что *называется в простонародии шиш*» и т.д.

В поэме "Мертвые души" Гоголь использовал множество пословиц, поговорок и идиоматических выражений, которые являются характерными для русского языка и народной культуры. Народной пословицей определен характер Манилова: «...ни то, ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Метким народным выражением вылеплен образ Ивана Антоновича: «... это было лицо, которое называют в общежитии кувшинным рылом». Народной поговоркой "как сыр в масле катается" - описывается легкость и беззаботность Манилова, который наслаждается своей бездельнической жизнью. Характеристика почтмейстером своей глупости: «Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: «русский человек задним умом крепок». [5,93]

Особенно богата пословицами и поговорками речь Павла Ивановича Чичикова, умеющего говорить с каждым человеком его собственным языком.

В разговоре с Маниловым он стилизует известную русскую пословицу под сентиментально-книжный стиль «деликатного» помещика, склонного переиначивать все на иностранный лад: «Не имей денег, имей хороших людей для обращения...- сказал один мудрец».[1, 51]

В торге с Собакевичем Чичиков, взывая к здравому смыслу расчетливого хозяина, говорит: «...Ведь в них толку теперь никакого, ведь это все народ мертвый. *Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица*».

Использование разговорно-просторечных слов помогает Гоголю создать яркие и живые образы персонажей. Невозможно лучше сказать о лихаче и кутиле Ноздрева, чем делает это Гоголь: «... или *нарежется* в буфете таким образом, что только смеется, или *проврется* самым жестоким образом». Животная, грубая натура кулака и обжоры Собакевича, как живая возникает перед читателем из простого описания его поведения на обеде у полицмейстера: «Собакевич, оставив без всякого внимания все... мелочи, пристроился к осетру и... в четверть часа с небольшим доехал его всего... *Отделавши* осетра. Собакевич сел в кресла и... только жмурил и *хлопал глазами*».

Разговорно-просторечные слова помогали Гоголю выразить насмешливо – отрицательное отношение и к чиновничьей среде. «Неблагообразие» палатских чиновников, которые «приходили... подчас в присутствие, как говорится, *нализавшись*», Гоголь изображает следующим образом: «У иных

были лица – точно выпеченный хлеб: щеку *раздуло* в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу *взнесло пузырем*, которая в прибавку к тому ещё и треснула; словом, совсем некрасиво».

Духовная бедность героев поэмы подчеркивается сравнениями. У жены Собакевича Феодолии Ивановны лицо «узкое, длинное как огурец». У Собакевича оно «круглое, широкое как молдаванские тыквы..., из которых делают на Руси балалайки», а весь он кажется «весьма похожим на средней величины медведя». О чиновниках, сбитых с толку слухами и сплетнями, Гоголь говорит: «Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза».

В "Мёртвых душах" писатель использует множество развернутых сравнений, которые обогащают текст произведения и помогают создать яркие образы и эффектные сцены. Таковы, в частности, сравнения танцующих чиновников с роем мух, носившихся «на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета» (глава 1), собачьего лая в усадьбе Коробочки с хором певчих (глава 3), рвущегося в драку Ноздрева с отчаянным поручиком, штурмующим неприступную крепость (глава 4), ошеломленных обывателей – со школьником, «которому, сонному, товарищи... засунули в нос гусара, то-есть бумажку, наполненную табаком» (глава 9).[1, 35, 67, 114, 224]

Чтобы придать своему произведению живость и выразительность, Гоголь широко использовал и фразеологизмы. Например, для описания ситуации, когда у Плюшкина происходит массовая смерть крепостных крестьян, Гоголь использует фразеологическое выражение «*как мухи мрут*». В характеристике обмана Ноздрева собеседниками в процессе их разговора, использован фразеологизм «*пули лить*».[4, 153]

Гоголь мастерски использует гиперболы. Гиперболы помогают Гоголю создать яркие и запоминающиеся образы, усиливая эффект и выразительность текста. Они также способствуют созданию художественной атмосферы и передаче эмоций, делая произведение более живым и динамичным.

Ярчайшим примером гипербол в «Мертвых душах» могут служить картина сумбура и одурения в губернском городе, вызванных разноречивыми толками о странных покупках Чичикова:

«Город был решительно взбунтован; все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными...Словом, пошли толки, толки, и весь город заговорил про

мертвые души и губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что ни есть, поднялось. Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по несколько лет дома, сваливая вину то на сапожника, шившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу кучера. Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знали только, как выражаются, с помещиками Завалишиным да Полежаевым (знаменитые термины, произведенные от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у нас на Руси, все равно как фраза: заехать к Сопикову и Храповицкому, означающая всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями); ... словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует... На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесо-свистки — и заварилась каша».[1, 224-225]

Гоголь также прибегает к ироническому использованию в авторской речи «высоких» мифологических и литературных образов, чтобы подчеркнуть несоответствие между этими идеалами и реальностью общества, которое он критикует. Отчетливо сатирическое звучание приобретают, например, такие строки: «...председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить... присутствие, подобно *подобно древнему Зевесу Гомера*». Или: «Из окон второго и третьего этажа высывались *неподкупные головы жрецов Фемиды*»; «... один из *священнодействующих...*, приносивший с таким усердием *жертвы Фемиде*, что оба рукава лопнули и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в своё время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда *Виргилий прислужился Данту...*».

Вызывают интерес греческие имена сыновей Манилова. *Алкид* - одно из имен *Геракла*, известного своими подвигами, а *Фемисток* имеет значение "*справедливая, законная слава*". Но характер изображения детей Манилова вызывает сомнение в том, что они оправдают значение своих имен.

Используя иронические описания и сравнения в характеристике героев, Гоголь разоблачает их гипокризию и нравственную пустоту.

Мастерство Гоголя проявляется в его умении обнажить в слове богатство и многообразие его значений. Так, например, мы видим, что слово "хватить" в предложении: "Чичиков увидел, что старухахватила далеко..." - употребляется в значении «зашла далеко». В предложении: "Чичиковхватил в сердцах стулом об пол..." - в значении «сгоряча»; в предложении:

"Натура топоромхватила раз – вышел нос, хватили другой раз, вышли губы" – в значении «ударилатопором».

Нередко пользуется Гоголь фигурой умолчания, за которой стоит тонкий и лукавый, многозначительный намек. Так, фигура умолчания использована при характеристике душевной пустоты жены Манилова: «Жена его... впрочем они были совершенно довольны друг другом».

Многokrратно прибегает Гоголь к фигуре умолчания, рассказывая и о ничтожном духовном миреке жен чиновников: «Дамы города N были... нет, никаким образом не могу: чувствуется точно робость. В дамах города N больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем».

Еще одна из особенностей стиля Николая Гоголя в "Мертвых душах" - это повторы отдельных слов или целых предложений. Эти повторы имеют своеобразный стилистический эффект и оказывают значительное влияние на прочтение и восприятие произведения. Повторы в тексте помогают Гоголю выразить ничтожность и бессмыслие стремлений и духовного мира героев. Так, рассказывая о Чичикове, достигшем вершины своего, «чичиковского», счастья, Гоголь прибегает к приему повтора: «Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния... уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом; ужезавел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном; уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости коже, уже...»[1, 280]

Характерной «приметой» стиля автора «Мертвых душ» является обилие синонимических слов и выражений. Развернутым строем выразительных синонимов обрисовывает Гоголь суету, неразбериху и бессмысленность действий чиновников городаN: «Все у них было как-то черство, неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях – одним словом, так и вызначилось... пустая природа... природа грубая, тяжелая... ленивая».

С подобным же синонимическим рядом мы встречаемся при изображении тревоги, охватившей чиновников, узнавших о назначении нового генерал-губернатора: «...пойдут переборки, распеканья, взбутетениванья и всякие должностные похлебки».

При помощи синонимов Гоголь определяет людей, подобных Ноздреву. Эти люди «называются разбитными малыми... Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный... охотники погулять». Не совсем

безгрешная игра Ноздрева в карты приводила к тому, что его «тузили, поколачивали, задавали, передержку его густым и очень хорошим бакенбардам».

Обилие синонимических слов и выражений в стиле "Мертвых душ" является одним из стилистических приемов, который помогает Гоголю создавать насыщенный и живой текст, раскрывая многогранные аспекты своего произведения.

Ещё одним из характерных элементов стиля Гоголя является прием перечисления в описании пищи и еды. Так, Чичиков будучи в гостях у Коробочки, на приглашение хозяйки закусить, увидел, что «на столостояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и нивестьчего не было». [1,82]

Глубокий знаток родного слова, Гоголь не смотрел на язык как на что-то застывшее и закостеневшее. Язык, по его словам, «беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно». Он использовал разнообразные языковые выразительные средства, ритм чтобы придать своим текстам особую индивидуальность и оригинальность. Мастерство Гоголя в использовании русского языка позволило ему создать непревзойденное литературное произведение, которое до сих пор остается одним из величайших достижений русской литературы.

Прав был В.Г. Белинский, определив поэму «Мертвые души», как «творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни...» [2, 217]

Использованная литература:

1. Гоголь Н.В. «Мертвые души. – М.: Детская литература, 1969.- 415 с.
2. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. в 13-ти т. - М., 1956, т. VI, с. 217.
3. Смирнова Л.А., Джанумов С.А., Крупчанов Л.М. Русская литература. Советская литература // Справочные материалы. - М.: Просвещение, 1989. -448 с.
4. Лисина Л.А., Артеменко С.Н. Фразеологизмы в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» - Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. 2018. №2.
5. Воропаев В.А. «Мертвые души» и традиции народной культуры (Н.В.Гоголь и И.М.Снегирев)// Русская литература, 1981, №2. С.93.

6. Гончарова, Н. В. (2023). ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. Академические исследования в области педагогических наук, 5(Конференция НУУ 2), 275 -279.
7. Гончарова, Н. В. (2016). Формирование навыков и умений анализа художественного текста в вузе. In Молодежь и наука: реальность и будущее (pp. 300-301).